

THE ROLE OF
AGRICULTURE AND MEDICINE
IN SCIENCE

**O‘ZBEKISTON SHAROITIDA AQLLI GUMUS QUTISI ORQALI ORGANIK
CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASH.**

Kadirova Malika Gulam qizi

Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

email: mqodirova557@gmail.com

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada uy xo‘jaliklari va kichik qishloq xo‘jaligi tizimlarida hosil bo‘ladigan organik chiqindilarni ekologik jihatdan samarali qayta ishlash usuli sifatida aqlli gumus qutisi texnologiyasi tahlil qilinadi. Ushbu tizim organik chiqindilarni yomg‘ir chuvalchaglari yordamida biogumusga aylantirishga asoslangan bo‘lib, kompostlash jarayonini nazorat qilish uchun namlik, harorat va tuproq muhiti sensorlaridan foydalanish imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, aqlli vermikompost tizimlari chiqindilarni kamaytirish, tuproq unumdorligini oshirish hamda ekologik barqaror qishloq xo‘jaligini rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Ushbu texnologiya O‘zbekiston sharoitida organik chiqindilarni qayta ishlash va tabiiy bioo‘g‘it ishlab chiqarishning samarali innovatsion usuli sifatida baholanadi.*

***Kalit so‘zlar:** biogumus, vermikompost, organik chiqindi, yomg‘ir chuvalchangi, aqlli kompost tizimi, tuproq unumdorligi, ekologiya, bioo‘g‘it.*

***Аннотация:** В данной статье рассматриваются методы переработки органических отходов в домашних хозяйствах и малых фермерских системах с*

использованием технологии умного гумусного ящика. Данная система основана на переработке органических отходов дождевыми червями в биогумус. Для повышения эффективности процесса предлагается использование датчиков влажности, температуры и контроля почвенной среды. Результаты исследований показывают, что системы вермикомпостирования позволяют существенно снизить объем отходов и одновременно повысить плодородие почв. Технология может быть эффективно применена в условиях Узбекистана для производства экологически чистых биоудобрений.

Ключевые слова: *биогумус, органические отходы, вермикомпост, дождевые черви, умная система, плодородие почвы.*

Abstract: *This article examines the recycling of household organic waste using a smart humus box technology. The system is based on vermicomposting, where earthworms convert food and plant residues into biohumus. The proposed design includes moisture, temperature, and soil environment sensors to monitor and optimize the composting process. Studies indicate that vermicomposting systems significantly reduce organic waste while improving soil fertility. The smart humus box technology can be effectively implemented in Uzbekistan as an innovative solution for sustainable waste management and organic fertilizer production.*

Keywords: *biohumus, organic waste, vermicomposting, earthworms, smart device, soil fertility.*

Kirish: Hozirgi davrda ekologik muammolar, ayniqsa organik chiqindilarni boshqarish masalasi dunyo miqyosida dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Aholi sonining ortishi va urbanizatsiya jarayonlari natijasida oziq-ovqat qoldiqlari, sabzavot chiqindilari hamda qishloq xo'jaligi qoldiqlari miqdori ortib bormoqda. Ko'plab mamlakatlarda ushbu chiqindilar poligonlarga tashlanib, tuproq, havo va suv muhitining ifloslanishiga sabab bo'lmoqda.

Shu bilan birga, qishloq xo‘jaligida tuproq unumdorligining pasayishi ham global muammolardan biridir. Tuproq organik moddasi kamayishi natijasida hosildorlik pasayib, mineral o‘g‘itlarga bo‘lgan ehtiyoj ortmoqda.

So‘nggi yillarda organik chiqindilarni qayta ishlashning eng samarali usullaridan biri sifatida **vermikompostlash texnologiyasi** keng qo‘llanilmoqda. Bu jarayonda yomg‘ir chuvalchaglari organik chiqindilarni biologik parchalaydi va yuqori sifatli biogumus hosil qiladi. Biogumus tuproqning fizik, kimyoviy va biologik xususiyatlarini yaxshilovchi tabiiy o‘g‘it hisoblanadi.

Aqlli gumus qutisi texnologiyasi esa ushbu jarayonni avtomatlashtirish va nazorat qilish imkonini beradigan zamonaviy tizim hisoblanadi. Sensor texnologiyalari yordamida kompost muhitining optimal sharoitlari saqlanadi. Bu esa vermikompost ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi.

Asosiy qism. Vermikompostlash jarayonining ilmiy asoslari. Vermikompostlash-bu organik chiqindilarni yomg‘ir chuvalchaglari yordamida biologik qayta ishlash jarayonidir. Ushbu jarayon natijasida hosil bo‘ladigan biogumus o‘simliklar uchun zarur bo‘lgan makro va mikroelementlarga boy bo‘ladi.

Edwards va Arancon tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda vermikompost tarkibida azot, fosfor va kaliy miqdori oddiy kompostga nisbatan sezilarli darajada yuqori ekanligi aniqlangan. Bundan tashqari, biogumus tuproq mikroorganizmlarining faolligini oshiradi hamda o‘simliklarning o‘shini tezlashtiradi.

Lazcano va Domínguez tadqiqotlariga ko‘ra, vermikompost tuproqning suvni ushlab turish qobiliyatini yaxshilaydi va o‘simliklarning stressga chidamliligini oshiradi. Shu sababli biogumus ekologik qishloq xo‘jaligida muhim bioo‘g‘it sifatida keng qo‘llanilmoqda.

Aqlli gumus qutisi texnologiyasi. Aqlli gumus qutisi-organik chiqindilarni qayta ishlash uchun mo‘ljallangan innovatsion qurilma bo‘lib, u vermikompostlash jarayonini avtomatik nazorat qilish imkonini beradi.

Qurilmaning asosiy qismlari quyidagilardan iborat:

1. Kompost kamerasi-organik chiqindilar joylashtiriladigan asosiy bo‘lim.
2. Drenaj tizimi-suyuq biogumus (vermichoy) yig‘ilishi uchun.
3. Ventilyatsiya tizimi- kislorod almashinuvini ta‘minlash uchun.
4. Sensorlar tizimi- namlik, harorat va pH darajasini nazorat qilish uchun.

Sensor texnologiyalaridan foydalanish kompostlash jarayonining optimal sharoitlarini ta‘minlaydi. Masalan:

- Namlik sensori kompost muhitining 60-80% namlik darajasini saqlashga yordam beradi.
- Harorat sensori chuvalchanglar uchun optimal 18-25°C sharoitni nazorat qiladi.
- pH sensori kompost muhitining neytral darajada bo‘lishini ta‘minlaydi.

Mazkur ma‘lumotlar mikrocontroller yoki mobil ilova orqali foydalanuvchiga uzatilishi mumkin.

O‘zbekiston sharoitida qo‘llash imkoniyatlari. O‘zbekiston sharoitida organik chiqindilarni qayta ishlash masalasi qishloq xo‘jaligi va ekologiya nuqtai nazaridan muhim ahamiyat kasb etadi. Mamlakat hududida dehqonchilik va chorvachilik keng rivojlangan bo‘lib, ushbu faoliyat natijasida katta hajmda organik chiqindilar hosil bo‘ladi. Jumladan, sabzavot va meva qoldiqlari, o‘simlik poyalari, barglar, oziq-ovqat chiqindilari hamda chorva go‘ngi kabi organik moddalar ko‘plab xo‘jaliklarda yetarli darajada qayta ishlanmaydi. Ko‘pincha bu chiqindilar oddiy chiqindi sifatida tashlab yuboriladi yoki ochiq maydonlarda to‘planib, chirish jarayonida atmosferaga metan va boshqa gazlarning ajralishiga sabab bo‘ladi. Bu esa nafaqat atrof-muhitga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi, balki tuproqning biologik resurslaridan samarali foydalanish imkoniyatlarini ham kamaytiradi.

Shu nuqtai nazardan, aqlli gumus qutisi texnologiyasini joriy etish O‘zbekiston sharoitida organik chiqindilarni qayta ishlashning samarali va ekologik xavfsiz usullaridan biri hisoblanadi. Mazkur tizim organik chiqindilarni biologik parchalanish jarayoniga jalb etib, ularni yuqori sifatli biogumusga aylantirish imkonini beradi. Aqlli

gumus qutisi ichida yashovchi yomg'ir chuvalchaglari organik moddalarni parchalab, o'simliklar uchun oson o'zlashtiriladigan ozuqa elementlariga boy bioo'g'it hosil qiladi. Sensor texnologiyalari yordamida namlik, harorat va muhit sharoitlarini nazorat qilish esa ushbu jarayonning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Ushbu texnologiya O'zbekistonning turli hududlarida keng qo'llanish imkoniyatiga ega. Avvalo, u uy xo'jaliklarida oziq-ovqat va sabzavot chiqindilarini qayta ishlash orqali ekologik toza bioo'g'it olish imkonini yaratadi. Bundan tashqari, issiqxona xo'jaliklarida hosil bo'ladigan o'simlik qoldiqlarini qayta ishlashda ham ushbu tizim samarali hisoblanadi. Kichik va o'rta fermer xo'jaliklarida esa chorva go'ngi va o'simlik chiqindilarini vermikompostlash orqali yuqori sifatli biogumus ishlab chiqarish mumkin. Shuningdek, shahar ekologik loyihalarida ham aqlli gumus qutisi texnologiyasidan foydalanish organik chiqindilar hajmini kamaytirish va yashil iqtisodiyot tamoyillarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, biogumus ishlab chiqarish kichik biznes yo'nalishi sifatida ham muhim iqtisodiy salohiyatga ega. So'nggi yillarda ekologik toza qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan talab ortib borayotganligi sababli, tabiiy bioo'g'itlarga ehtiyoj ham ortmoqda. Biogumus tuproqning fizik, kimyoviy va biologik xususiyatlarini yaxshilash, suvni ushlab turish qobiliyatini oshirish hamda o'simliklarning o'sishini rag'batlantirish xususiyatiga ega. Shu sababli aqlli gumus qutisi texnologiyasini joriy etish nafaqat chiqindilarni kamaytirish, balki tuproq unumdorligini tiklash va barqaror qishloq xo'jaligini rivojlantirishga ham xizmat qiladi.

Xulosa: Xulosa qilib aytganda, aqlli gumus qutisi organik chiqindilarni qayta ishlashning zamonaviy va ekologik jihatdan samarali texnologiyalaridan biridir. Ushbu tizim yordamida uy xo'jaliklarida hosil bo'ladigan organik chiqindilarni foydali biogumusga aylantirish mumkin.

Sensor texnologiyalari yordamida kompostlash jarayonini nazorat qilish vermikompost ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi. Bu esa chiqindilar hajmini kamaytirish, tuproq unumdorligini tiklash va ekologik muammolarni kamaytirishga yordam beradi.

O‘zbekiston sharoitida aqlli gumus qutisi texnologiyasini joriy etish ekologik qishloq xo‘jaligini rivojlantirish va organik o‘g‘itlar ishlab chiqarishni kengaytirishda muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. *Edwards C.A., Arancon N.Q. The Use of Earthworms in the Breakdown and Management of Organic Wastes. CRC Press, 2011.*
2. *Lazcano C., Domínguez J. The Use of Vermicompost in Sustainable Agriculture. Springer, 2011.*
3. *Domínguez J., Edwards C.A. Biology and Ecology of Earthworm Species Used for Vermicomposting. Vermiculture Technology, 2011.*
4. *Arancon N.Q., Edwards C.A. Effects of Vermicomposts on Plant Growth. Pedobiologia Journal, 2005.*
5. *Atiyeh R.M., Subler S., Edwards C.A. Influence of Vermicomposts on Plant Growth. Bioresource Technology, 2002.*
6. *Lazcano C., Gómez-Brandón M., Domínguez J. Comparison of Composting and Vermicomposting Processes. Waste Management Journal, 2008.*